

ESCOLA
DA FAMÍLIA
NITERÓI

PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO

*Nathalia Ferreira Antunes de Almeida
Nutricionista - Consultora do Projeto Escola da Família*

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE AMAMENTAÇÃO

Existe leite fraco?

Todo leite materno é adequado. Cada mãe produz o leite necessário com calorias, nutrientes, vitaminas, sais minerais, anticorpos, água e todos os outros componentes em quantidades adequadas para o seu bebê.

Como saber se o bebê está recebendo leite materno suficiente?

Se o bebê é ativo e responde aos estímulos; se faz xixi várias vezes ao dia, no mínimo 6 vezes nas 24 horas, e a urina é de cor clara; e, principalmente, se está crescendo e se desenvolvendo adequadamente (conforme acompanhamento na rede de saúde, com apoio da Caderneta da Criança), tudo isso leva a crer que a criança está mamando em quantidade suficiente.

O leite produzido é suficiente para a criança?

A maioria das mulheres tem capacidade de produzir leite suficiente para alimentar seu filho. Se a mulher achar que está com pouco leite, ela deve procurar profissionais de saúde para avaliar a situação e receber orientação.

Como saber se o choro do bebê é de fome?

Com o tempo, a mãe e as pessoas que cuidam da criança aprendem a interpretar o seu comportamento, identificando o que ela está precisando no momento do choro (se está com sono, frio, calor, dor, cólicas, fralda suja; ou se está precisando de carinho e de atenção).

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE AMAMENTAÇÃO

Há problema em dar mamadeira à noite para a criança?

Oferecer mamadeira com fórmula infantil, outro leite ou outro alimento à noite para que a criança durma mais tempo não é recomendado, pois pode afetar a amamentação.

Ter realizado cirurgia nas mamas (para reduzir o tamanho e/ou implante de silicone) prejudica a amamentação?

Em alguns casos, essas cirurgias podem interferir na amamentação. Cada caso deve ser avaliado individualmente por profissionais de saúde.

Mamas pequenas produzem pouco leite?

O que determina o tamanho das mamas é a gordura acumulada nesse local. A quantidade de leite produzida por uma mulher não depende do tamanho das mamas, pois o leite é produzido pelas glândulas mamárias e não pela gordura acumulada nas mamas. Quanto mais o bebê mamar ou mais leite for retirado da mama, mais leite será produzido.

É possível amamentar gêmeas ou gêmeos?

As mulheres podem amamentar seus gêmeos por 2 anos ou mais e de forma exclusiva nos primeiros 6 meses. Quanto mais os bebês mamarem, mais leite será produzido.

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE AMAMENTAÇÃO

O desmame é mais difícil em crianças com mais idade?

Em geral, ocorre o contrário. Com a idade, a criança aos poucos vai se interessando mais por outras atividades e alimentos e, assim, se preparando para o desmame.

Amamentar faz o peito “cair”?

As mamas aumentam de tamanho na gestação e na lactação. A genética, o aumento excessivo de peso durante a gestação, a idade da mulher e o aumento de peso ao longo dos anos, entre outros fatores, contribuem para a alteração na forma das mamas.

É seguro amamentar durante uma nova gestação?

A princípio, a gestação de uma nova criança não é motivo para interromper o aleitamento materno, exceto quando há risco de abortamento ou trabalho de parto prematuro. É necessário procurar a ajuda de profissionais de saúde para ser orientada.

Criança que mama no peito tem mais dificuldade para aceitar outros alimentos?

As crianças amamentadas costumam ter mais facilidade para aceitar novos alimentos. O leite materno tem sabores e cheiros que variam com a alimentação da mãe. Isso faz com que a criança, durante a amamentação, vá se acostumando com a alimentação da família. O mesmo não acontece com as crianças alimentadas com outros leites, cujos sabor e cheiro não mudam e não têm nada a ver com a alimentação da família.

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE AMAMENTAÇÃO

Uma mulher pode amamentar filhos de idades diferentes?

Sim, desde que não prejudique o bebê mais jovem, que deve ter sempre a preferência para mamar.

Uma criança pode ter alergia se estiver mamando se no peito?

A criança em amamentação exclusiva pode ter alergia a alguns alimentos, pois ela entra em contato com eles por meio do leite materno. Presença de sangue nas fezes, refluxo, irritabilidade são alguns dos sinais de alergia na criança e devem ser relatados a um profissional de saúde.

Amamentação para além de 2 anos prejudica o processo natural da criança de se tornar independente?

A amamentação promove vínculo afetivo seguro com a mãe e, por isso, as crianças amamentadas por mais tempo tendem a ser mais independentes e ter mais facilidade para se separar de suas mães e vivenciar novas experiências com maior segurança e estabilidade.

A alimentação da mulher que amamenta pode causar cólicas na criança?

A cólica infantil usualmente ocorre a partir de 6 semanas de vida e costuma ser resolvida espontaneamente entre 3 e 6 meses. Em princípio, a dieta da mãe não costuma causar cólicas na criança, tanto que não se recomenda excluir alimentos consumidos pela mãe durante o período de amamentação. Entretanto, ela deve ficar atenta para perceber se a cólica aparece ou piora nos dias em que ela consome um determinado alimento e buscar orientação profissional caso tenha dúvidas sobre isso.

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE AMAMENTAÇÃO

É possível voltar a amamentar depois que a mulher ficou um tempo sem amamentar?

Mesmo que a mulher tenha interrompido a amamentação por um tempo, é possível voltar a amamentar. Ela pode fazer o processo de relactação, com a ajuda de profissionais de saúde para ser orientada.

Uma mulher que adota um filho pode amamentar?

É possível uma mãe adotiva amamentar, mesmo que não tenha tido uma gestação. É necessário procurar a ajuda de profissionais para ser orientada.

INSTRUMENTOS DE APOIO A AMAMENTAÇÃO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GUIA ALIMENTAR PARA
CRIANÇAS BRASILEIRAS
MENORES DE 2 ANOS

Brasília - DF
2019

DISTRIBUIÇÃO
VENDA PROIBIDA
GRATUITA

MINISTÉRIO DA SAÚDE

GUIA ALIMENTAR
PARA CRIANÇAS
BRASILEIRAS
MENORES DE 2 ANOS

• VERSÃO RESUMIDA

DISTRIBUIÇÃO
VENDA PROIBIDA
GRATUITA

Brasília - DF
2021

REFERÊNCIAS

- **BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. GUIA ALIMENTAR PARA CRIANÇAS BRASILEIRAS MENORES DE 2 ANOS / MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE. – BRASÍLIA : MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019. 265 P. : IL. ISBN 978-85-334-2737-2 1.**
- **BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. GUIA ALIMENTAR PARA CRIANÇAS BRASILEIRAS MENORES DE 2 ANOS – VERSÃO RESUMIDA / MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE. – BRASÍLIA : MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021. 80 P. DISPONÍVEL EM: [HTTPS://BVSMS.SAUDE.GOV.BR/BVS/PUBLICACOES/GUIA_ALIMENTAR_CRIANCA_BRASILEIRA_VERSAO_RESUMIDA.PDF](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_crianca_brasileira-versao_resumida.pdf) . ACESSO EM 19 JUN 2022 .**

